

ECONOMIC SCIENCES

ISA AS A MECHANISM TO COMBAT CORRUPTION AND INCREASE INVESTMENT ATTRACTIVENESS

**Tuleyeva G.,
Baimedetov S.**
*Doctor of Philosophy,
Dulaty University*

МСА КАК МЕХАНИЗМ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ И ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ

**Тулеева Г.Т.
Баймедетов С.Д.**
*Доктор PhD,
Университет Дулати*

Abstract

This article is devoted to the concept of international auditing standards, the key directions and mechanism of anti-corruption are identified. The need to switch to International Auditing Standards is determined by the general policy of the state and the strategy of reforms aimed at building a market economy in Kazakhstan. Consequently, the integration of Kazakhstan into the world economy requires the inclusion of norms or individual documents of international public organizations in Kazakh law and giving them the status of regulatory legal acts of the Republic of Kazakhstan.

Аннотация

Данная статья посвящена понятию о международных стандартах аудита, определены ключевые направления и механизм противодействия коррупции. Необходимость перехода на Международные стандарты аудита определяется общей политикой государства и стратегией реформ, ориентированных на построение рыночной экономики в Казахстане. Следовательно, интегрирование Казахстана в мировую экономику требует включения норм или отдельных документов международных общественных организаций в казахстанское право и придания им статуса нормативных правовых актов Республики Казахстан.

Keywords: audit, international auditing standards, corruption, international experience, modernization.

Ключевые слова: аудит, международные стандарты аудита, коррупция, международный опыт, модернизация.

Данная статья актуальна в первую очередь для предпринимателей, кто осуществляет аудиторскую деятельность в соответствии с международными стандартами аудита. Каждый предприниматель должен осознавать важность аудита, что он представляет и для каких целей предназначен. В мировой практике аудит применяется во многих сферах деятельности.

За последнее десятилетие рынок аудиторских услуг сформировался в устойчивый и востребованный сектор экономики. С каждым годом мы наблюдаем его развитие и расширение. Однако до сих пор существует ряд проблем, которые необходимо решить. В настоящее время на рынке аудиторских услуг велика конкуренция между участниками рынка. В силу данного фактора, некоторые производители аудиторских услуг снижают цены. «Клиенты хотят получить аудиторское заключение за более низкую плату. Снижение цены как следствие приводит к снижению качества оказываемых услуг»

Аудиторские стандарты необходимы при оценке качества проведения аудита и сопутствующих ему услуг, а также могут быть использованы

для защиты аудитора в случае судебного процесса. «Международные стандарты аудита необходимы для приведения к единой системе стандартизации аудита и повышения уровня аудита в странах, где он ниже общемирового»

Международные стандарты аудита также направлены на увеличение числа профессиональных аудиторов и на повышение их квалификации. Национальные стандарты аудита применяются в разрезе каждой страны.

Рост благосостояния граждан Казахстана — главная цель государственной политики и одним из приоритетных направлений является ускорение процесса перехода всех юридических лиц на международные стандарты. Необходимость перехода на Международные стандарты аудита определяется общей политикой государства и стратегией реформ, ориентированных на построение рыночной экономики в Казахстане.

Следовательно, интегрирование Казахстана в мировую экономику требует включения норм или отдельных документов международных общественных организаций в казахстанское право и при-

дания им статуса нормативных правовых актов Республики Казахстан. Аудиторские стандарты формулируют единые основополагающие предписания, определяющие нормативные требования к качеству и надежности аудита и обеспечивающие гарантии результатов аудиторской проверки при их соблюдении. Стандарты определяют общий подход к проведению аудита, масштаб проверки, виды отчетов аудитора, вопросы методологии, а так же основные принципы, которым должны следовать все представители этой профессии. Значение стандартов заключается в том, что они обеспечивают высокое качество аудиторской проверки; содействуют внедрению в практику научных достижений; устраняют контроль со стороны государства; помогают аудитору вести переговоры с клиентом.

Международные стандарты применяются в любых случаях проведения независимого аудита. Однако Международные стандарты не превалируют над местными. Существует варианты использования международных стандартов: международные стандарты используют в качестве базы для разработки собственного документа, международные стандарты могут восприниматься в качестве национальных стандартов, международные стандарты, в развитых странах, профессиональными организациями могут приниматься просто к сведению. Обычно национальные аудиторские стандарты экономически развитых стран предусматривают ту или иную форму развернутого отчета содержащего перечень недостатков, рекомендации по их устранению, усовершенствованию системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля, а также анализ устранения замечаний по результатам аудита прошлого года.

Коррупция это зло, можно сказать, что это бич нашего времени. Это очень острая проблема нашего общества. Мы можем искоренить это зло на корню, если каждый из нас будет поступать по совести, по чести, не теряя достоинства, не теряя своей человеческой сущности. Прежде чем осуждать и винить кого-то, нужно оценить свои поступки, очистить помыслы и действовать по совести. Наше поколение должно помочь будущему поколению, нашим детям и внукам оставив чистое здоровое наследие - общество без коррупции.

Если мы желаем благополучия и процветания нашей страны, надо повышать инвестиционную привлекательность. Для этого все инвесторы должны быть уверены, должны знать и видеть, что народ желает расти и жить работать и отдыхать в комфортных условиях, на должном уровне. Наша страна богата полезными ископаемыми, животным и растительным миром. В РК залежи нефти, золота, урана, нефти и газа. Чтобы всё это освоить и переработать мы должны привлечь помощь со стороны, а это не кто иной как инвестор. У нас хромает переработка, так как нет соответствующих перерабатывающих заводов.

Коррупционные риски организаций и предприятий можно выявить при помощи аудита. Аудит – это независимая проверка финансовой отчетности

целью выражения независимого мнения о её достоверности. То есть на основании отчета аудиторов или аудиторских организаций можно понять имеются ли нарушения на данном предприятии. Возможна двойная бухгалтерия, какие то подтасовки, поправки, недочеты и т.п.

Проблема борьбы с коррупцией является одной из актуальных и животрепещущих в жизни нашего общества и государства на современном этапе их функционирования. Коррупция разлагает и расшатывает государственные устои изнутри, сводит на нет все прогрессивные инициативы и начинания честных людей, готовых вкладывать душу и сердце служению во благо нашего народа, во благо процветания отечества. Для повышения эффективности борьбы с коррупцией необходима активизация комплекса мер политического, правового и нравственного порядка и содержания, нужна активная жизненная и политическая воля всего народа Казахстана. И тогда можно рассчитывать на определенные положительные результаты. Сегодняшнее же состояние борьбы с коррупцией оставляет желать лучшего, по той причине, что недостаточно учитывается государством фактор социальной обусловленности мер воздействия на коррупционную преступность, недостаточно активно осуществляются демократические преобразования в обществе, нацеленные на прозрачность деятельности государственных органов, на создание правил выборности на должности государственных служащих различных рангов.

В современном мире работа по усилению борьбы с коррупцией ведется непрерывно и постоянно совершенствуется. В мире нет уникального набора механизмов борьбы с коррупцией, который оптимален для всех стран. Специфика наборов методов по борьбе с коррупцией, принимаемых каждой страной, уникальна и зависит не только от политической и экономической стабильности, но и от обычаев и традиций, религиозных особенностей и уровня правовой культуры, а также от площади занимаемой территории, плотности, численности населения.

В условиях модернизации экономики и масштабных социальных преобразований в Казахстане была все более очевидна потребность в целостной антикоррупционной стратегии, тесно увязанной с современной социально-экономической политикой государства.

В связи с этим, 26 декабря 2014 года утверждена новая Антикоррупционная стратегия Республики Казахстан на 2015-2025 годы. Целью Стратегии является повышение эффективности антикоррупционной политики государства, вовлечение в антикоррупционное движение всего общества путем создания атмосферы «нулевой» терпимости к любым проявлениям коррупции и снижение в Казахстане уровня коррупции.

Ключевыми направлениями противодействия коррупции, определенными Стратегией, являются:
- противодействие коррупции в сфере государственной службы;

- внедрение института общественного контроля;
- противодействие коррупции в квазигосударственном и частном секторе;
- предупреждение коррупции в правоохранительных и судебных органах;
- формирование уровня антикоррупционной культуры;
- развитие международного сотрудничества по вопросам противодействия коррупции.

Как показывает международный опыт, для борьбы с коррупцией необходимы системные усилия и согласованные действия, направленные, в первую очередь, на устранение причин и условий возникновения коррупции. Для того чтобы выявить антикоррупционную составляющую, необходимо определиться с понятием коррупции и факторами, влияющими на нее. Среди факторов, порождающих коррупционную преступность в системе государственной службы, предлагается различать правовые, экономические, организационно-управленческие, психологические, социокультурные.

В Казахстане экономические факторы обусловлены, прежде всего, тем, что в результате хода реформ, процесса разгосударствления собственности, массовой приватизации, неупорядоченности экономических отношений возникли условия использования государственными чиновниками своих должностных полномочий для влияния на экономические процессы в стране с целью создания новых возможностей для различного рода и размера должностных злоупотреблений. Это влияние сегодня является тем «товаром», которым обладает определенная часть высокопоставленных работников государственного аппарата и который становится объектом коррупционных и криминальных интересов.

Международные стандарты аудита содержат общие требования, предъявляемые к проведению аудита и аудиторам. Они включают: цель аудита (подтверждение достоверности данных); требования к аудиторам (независимость, честность, объективность, профессиональная компетентность, конфиденциальность, профессиональное поведение и выполнение стандартов); требования по планированию аудита, в том числе по изучению систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля клиента; требования по сбору аудиторских доказательств и выполнению аудиторских процедур; требования по документированию аудита (подготовка аудиторских файлов или досье по результатам работы с данным клиентом); основные характеристики видов аудиторских выборок; порядок контроля качества работы в аудиторских фирмах; основные положения по распределению ответственности.

Аудит обычно рассматривается как составной элемент сложного механизма информационного

обслуживания участников, в который помимо внешних аудиторов также входят организации и регулирующие органы, отвечающие за обеспечение прозрачности и достоверности информации. К другим составляющим данного механизма относят руководство отчитывающихся организаций-эмитентов, регулирующие деятельность предприятий, а также прочие отраслевые органы надзора.

Таким образом, международная стандартизация аудита является элементом совершенствования всего механизма обеспечения прозрачности и достоверности отчетности в интересах ее пользователей.

Международные стандарты аудита входят в число Международных стандартов по контролю качества, аудиту, обзорным проверкам и другим услугам по заданиям, связанным с обеспечением уверенности, и сопутствующим услугам.

Международные стандарты позволяют унифицировать национальные стандарты. Профессиональные аудиторские объединения разных стран пересматривают свои профессиональные стандарты с целью приближения их к международным подходам. Процесс гармонизации аудиторских стандартов довольно длителен и может занять несколько десятков лет, поскольку каждая страна имеет различный уровень экономического развития.

Список литературы

1. Калинина Д.А. Система внутреннего аудита в условиях МСА // Сборник «Проблемы внедрения международных стандартов аудита и учета, практика их применения в странах СНГ». 2018. С. 260-263.
2. Вахрушева О.Б. Документирование аудита в соответствии с требованиями МСА // Аудиторские ведомости. 2017. № 10. С. 21-26.
3. Каренова Г.С. Аудит. Учебное пособие – Караганда: Изд-во КарГУ, 2007.
4. Масловский В. Правовые меры борьбы с коррупцией: зарубежный опыт: Учеб.пособие. 2004. — 462 с.
5. Закон Республики Казахстан «О борьбе с коррупцией» от 2 июля 1998 г. № 267-І (с изм. и доп. по сост. на 29.12.2014 г.)
6. Антикоррупционная стратегия Республики Казахстан на 2015-2025 годы.
7. Аудит: Учебник для вузов / В. И. Подольский, Г. Б. Поляк, А. А. Савин, Л.В.Сотникова; под.ред. проф. В.И.Подольского. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 2003.
8. https://www.cfin.ru/investor/invrel/investment_attraction.shtml
9. <https://articlekz.com/article/11828>
10. <http://adilet.zan.kz/>